

УДК: 343.237

Лисько Тетяна Давидівна –

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету Національного авіаційного університету

Tetiana D. Lysko –

PhD, associate professor of the department of criminal law and procedure,
Faculty of Law,
the National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Av., Kyiv, 03058, Ukraine)

Гасимов Елізамін Відаді огли –

магістр другого року навчання
Юридичного факультету Національного авіаційного університету

Elizamin V.o. Hasymov –

master's student of the second year of study
Faculty of Law,
the National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Av., Kyiv, 03058, Ukraine)

Співвідношення провокації кримінального правопорушення та співучасті у вчиненні кримінального правопорушення за кримінальним правом України

У статті запропонована кримінально-правова оцінка провокації кримінального правопорушення та його співвідношення з інститутом співучасті у кримінальному праві України. Проведено аналіз даних феноменів, на підставі якого визначено зовнішню подібність провокації та співучасті, однак встановлено відсутність їх змістовної єдності. Наведено широкий спектр діянь провокаційного характеру, яке не охоплюється різними проявами співучасті, що визначені ст. 27 КК України.

Ключові слова: провокація кримінального правопорушення, співучасть, підбурювання до вчинення кримінального правопорушення.

В статье предложена уголовно-правовая оценка провокации уголовного правонарушения и его соотношение с институтом соучастия в уголовном праве Украины. Проведено анализ данных феноменов, на основании которого определено внешнее сходство провокации и соучастия, но установлено отсутствие их содержательного единства. Приведено широкий спектр деяний провокационного характера, которые не охватываются разными проявлениями соучастия, которые определены в ст. 27 УК Украины.

Ключевые слова: провокация уголовного правонарушения, соучастие, подстрекательство к совершению уголовного правонарушения.

T.D. Lysko, E.V.o. Hasymov Correlation between Provocation of a Criminal Offense and Complicity in the Commission of a Criminal Offense under the Criminal Law of Ukraine

The article proposes a criminal legal assessment of the provocation of a criminal offense and its relationship with the institution of complicity in the criminal law of Ukraine. The analysis of these phenomena, on the basis of which the external similarity of provocation and complicity is determined, is carried out. However, the absence of their substantive unity is established. A wide range of acts of a provocative nature, which is not covered by various manifestations of complicity under the Article 27 of the Criminal Code of Ukraine, is given.

Crime can be committed as a result of provocation. The provoker makes a significant contribution to the intention formation of the person and the establishment of the crime fact; therefore, the provoker is often called

either an instigator, or an accomplice, or an organizer. In the article the assessment of crime provocation in correlation with the institute of complicity in a crime from the position of criminal law is given. The issue of feigned accomplice (the provoker qualifies as a variety of complicity in a crime), disputable in science, is analysed on the basis of objective and subjective elements of complicity in a crime. Existence of a quantitative element (participation of two persons) is formal. The provoker has a specific mental attitude to the committed act. The intent of the provoker is a desire to make the provoked person commit a crime, expose this person to prosecution, while the intent of the accomplice is to implement a concrete plan, a specific crime in the absence of an intent to cooperate with law enforcement authorities. Despite an intentional fault, both in crime provocation and in complicity in a crime, in the first case the intent does not cover joint participation in the commission of a crime. In this regard, there is a conclusion about provocation as person's unilateral activity. There is also nonawareness of participants on joint crime commission. The provoked person does not think about committing crimes jointly with the provoker. The provoker's actions with their hidden character are traitorous at their core. Analysis of the ways the provoker influences the provoked person shows them as distinctive features of crime provocation. Consequently, the found external similarities of crime provocation and complicity in a crime do not lead the author to a conclusion about the unity of the content of the discussed concepts.

The main difference lies in the subjective component of the phenomena under consideration. The provoker's actions are not determined by the institute of complicity in criminal law. The article describes a broader range of actions made by the provoker unlike the accomplice in a crime, which requires an independent evaluation of actions of the provoker without references to Article 27 of the Criminal Code of the Ukraine. The author concludes there is increased danger to society from the provoker, compared with the accomplice, due to the targeted nature of provocation. A need to reform the institute of crime provocation in the Ukrainian criminal law and to include an independent element of crime provocation.

Keywords: *provocation of a criminal offense, complicity, incitement to commit a criminal offense.*

Постановка проблеми. У науці кримінального права України обговорюється питання про впровадження окремого інституту провокації кримінального правопорушення. Одним із ключових питань є визначення юридичної природи провокації та встановлення місця вказаного феномену в системі норм кримінального закону. Складність полягає у відсутності легального визначення даного поняття, що призводить до досить неоднозначних висновків про природу даного явища, про його основні ознаки та прояви, а також про його співвідношення із інститутом співучасті.

В науці та на практиці відсутній єдиний підхід до оцінки дій провокатора. У багатьох випадках провокаційні дії розглядаються як співучасть, а діяння провокатора прирівнюються до діянь підбурювача, організатора або пособника. Тому наразі маємо невирішену проблему оцінки дій провокатора кримінального правопорушення, співвідношення провокації із інститутом співучасті та визначення, чи є провокація одним із проявів співучасті або ж має відмінні риси, які дозволяють стверджувати, що існує суттєва відмінність між аналізованими явищами, та вони мають самостійне кримінально-правове значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання кримінально-правового регулювання співучасті у кримінальному правопорушенні не є ані новими, ані недостатньо дослідженими в теорії кримінального права. У різний час проблемам співучасті у кримінальному правопорушенні присвятили свої праці низка українських вчених (О.І. Альошина, А. А. Вознюк, О. В. Головін, Ю. В. Гродецький, Н. О. Гуторова, Л. М. Демидова, О. О. Дудоров, Г. П. Жаровська, О. О. Кваша, В. В. Кузнєцов, М. І. Мельник, В. О. Навроцький, Г. В. Новицький, М. І. Панов, А. В. Савченко, О. В. Ус, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, С. Д. Шапченко, Н. М. Ярмиш та ін. Питання провокації кримінальних правопорушень розкривали у своїх працях О.І. Альошина, М.Б. Саакян, О.В. Ус., О.О. Мастерков, В.Ф. Кириченко, В. Березнер, О.Ф. Бантишев та ін.

Невирішені раніше проблеми. Однак, попри значну кількість наукових праць, присвячених проблемам співучасті та провокації кримінального правопорушення, у кримінально-правовій науці не сформульовано єдиного підходу, який би дозволив визначити правову природу провокації кримінального правопорушення.

Метою статті є вивчення правової природи провокації кримінального правопорушення та визначення його співвідношення із інститутом співучасті за кримінальним правом України.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні у науковій літературі відсутнє загальноприйнятне визначення провокації кримінального правопорушення. Традиційний підхід передбачає, що провокація кримінального правопорушення є спеціальним різновидом підбурювання. О.Ф. Бантишев та С.А. Кузьмін провокацією кримінальних правопорушень розуміють як різновид підбурювання [2, с. 105]. Натомість О.В. Говорухіна визначає провокацію кримінального правопорушення як «умисні односторонні дії особи (провокатора), спрямовані на втягнення особи, яку провокують вчинення злочину з метою викриття останньої у скоєному. При цьому провокація злочину відрізняється від підбурювання до вчинення злочину тим, що створює співучасті» [3, с. 4]. О. І.Альошина під провокацією кримінального розуміє за відоме створення особою обстановки, що викликає вчинення іншою особою кримінального правопорушення, або співучасті у такому кримінальному правопорушенні з метою її викриття, шантажу або заподіяння іншої матеріальної чи нематеріальної шкоди такій особі [4, с. 4].

Таким чином, існує альтернативний погляд на визначення правової природи провокації кримінального правопорушення, відповідно до якого провокація кримінального правопорушення за своїм змістом виходить за рамки інституту підбурювання як форми співучасті та являє собою залучення іншої особи у вчинення кримінального правопорушення, що здійснюється з метою настання негативних для цієї особи наслідків [5, с. 143].

Можемо визначити *провокацію кримінального правопорушення* як умисне одностороннє діяння особи, що вчиняється з метою втягнення спровокованої особи у кримінальну протиправну діяльність з метою його викриття в подальшому.

Поняття співучасті закріплено на законодавчому рівні. Так, відповідно до ст. 26 КК України, співучасть є умисна спільна участь декількох суб'єктів у вчиненні умисного кримінального правопорушення [1]. Серед ознак співучасті традиційно виділяють: вчинення кримінального правопорушення двома і більше

суб'єктами кримінального правопорушення, спільність, єдність та неподільність наслідків кримінального правопорушення для всіх співучасників, спільність умислу, усвідомлення співучасниками, що вони діють спільно і разом, взаємної поінформованості. Закон передбачає такі види співучасників як виконавець, організатор, підбурювач та пособник (ст. 27 КК України).

Діяння провокатора мають схожі риси із багатьма вказаними вище співучасниками, що й спричиняє дискусійність питання про співвідношення провокації кримінального правопорушення і співучасті у кримінальному правопорушенні.

Зовнішні ознаки спровокованого кримінального правопорушення мають спільні риси із вчиненням кримінального правопорушення у співучасті. Так, при провокації кримінальне правопорушення вчиняється спільно двома (чи більше) особами. Досягнення бажаного результату настає через діяння як спровокованої особи, яка піддалася впливу провокатора, так і самого провокатора, котрий ініціював старт кримінально протиправної поведінки і всіляко сприяв вчиненню кримінального правопорушення. Така участь двох (або більше) осіб у вчиненні кримінального правопорушення може бути розцінена не як окрема кримінально протиправна діяльність двох (чи більше) осіб, а як спільна участь у вчиненні одного кримінального правопорушення. Так, ми дійсно можемо констатувати спільність вчинення кримінального правопорушення. У випадку провокації кримінального правопорушення ця ознака легко може бути встановлена. Спровоковане кримінальне правопорушення вчиняється спільними зусиллями двох (чи більше) осіб; суспільно небезпечні наслідки настають завдяки їх спільним зусиллям, і провокатор, і спровокована особа вчиняють дії, котрі перебувають у причинному зв'язку із кримінально протиправними наслідками. Провокатор створює сприятливу обстановку, надає інформацію, яка дозволяє схилити особу до вчинення кримінального правопорушення. В результаті можемо спостерігати, що причиною кримінального правопорушення стають не тільки дії спровокованої особи, але й провокатор виконую активну роль для настання кримінально протиправних наслідків. Залежно від фактично вчинюваних провокатором дій, він може

розглядатися як організатор, підбурювач, пособник або в самому загальному виді – співучасник у вчиненні кримінального правопорушення.

Проте необхідно співставити не тільки об'єктивні ознаки співучасті, а й суб'єктивні. Адже наявність тільки кількісної ознаки співучасті не дає підстав для узагальненого висновку про віднесення провокації до однієї із спеціальних форм співучасті.

1. Провокатор повідомляє правоохоронні органи про вчинення кримінального правопорушення та вживає заходів для попередження вчинюваного виконавцем кримінального правопорушення до кінця. Провокатор зазвичай діє за таким алгоритмом: 1) повідомляє правоохоронюваним органам про готування до кримінального правопорушення, не заперечує свою причетність, але зараз усвідомлює, що може заподіяти шкоду правоохоронюваним правам та свободам; 2) повідомляє деталі вчинюваного кримінального правопорушення; 3) запобігає доведенню кримінального правопорушення до кінця, адже дії спровокованої особи припиняються правоохоронними органами. Такі дії провокатора оцінюються як добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення до кінця та не тягнуть кримінальної відповідальності. Очевидно, така оцінка вчиненого йде в розріз із принципом справедливості.

Ми вважаємо, що у таких випадках при наявності кількісної ознаки співучасті слід ретельно досліджувати діяльність кожного із учасників вчинюваного кримінального правопорушення, не обмежуватись формальними ознаками, оцінювати діяльність провокатора та його особливу роль у вчиненні кримінального правопорушення, його мотиви та цілі. Слідча та судова практика вказує, що таку особливу роль складно встановити. Правильна і повноцінна оцінка вчиненого є важливою умовою реалізації принципу індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання та принципу справедливості.

2. Досліджуючи суб'єктивні ознаки співучасті в контексті провокації кримінального правопорушення, слід звернути увагу, що в обох випадках – і при співучасті, і при провокації – діяння вчиняються умисно при умисній спільній участі. Провокатор усвідомлює суспільну небезпечність своїх діянь, передбачає настання наслідків і бажає їх настання. При цьому, умисел провокатора спрямований не на вид і наслідки

вчиненого кримінального правопорушення, а на сам факт його вчинення [6, с. 59–63].

3. В діяльності підбурювача, на відміну від провокатора, є спрямованість його зусиль на вчинення конкретного кримінального правопорушення, а не будь-якого кримінального правопорушення. Зусилля провокатора спрямовані на вчинення особою *невизначеного* кримінального правопорушення.

Провокатор може обмірковувати план вчинення кримінального правопорушення, план проведення провокаційних дій, аргументи для переконання, кінцеву мету провокації.

4. Підбурювач може пропонувати певній особі вчинити крадіжку, а у відповідь отримує пропозицію заподіяти тяжкі тілесні ушкодження через особисті неприязні стосунки. В такому випадку підбурювач може відмовитись, оскільки не має особистого інтересу у вчиненні такого кримінального правопорушення. Для підбурювача важливим є тільки конкретний результат, у нього є конкретна ідея, яку він планує реалізувати за допомогою підбурюваного. Провокатор у такій же ситуації, ймовірно, підтримає зміну планів спровокованого. Тобто у підбурювача і у провокатора умисна форма вини, проте предметний зміст умислу різний.

5. Крім того, для провокатора першочергове значення має не сам факт вчинення спровокованою особою кримінального правопорушення, а можливість розкриття кримінального правопорушення в майбутньому та притягнення спровокованої особи до кримінальної відповідальності. Тобто у кінцевому підсумку провокатор бажає отримати особисту вигоду, а не настання певних кримінально протиправних наслідків вчинюваного спровокованою особою кримінального правопорушення. Вчинюване кримінальне правопорушення виступає *засобом* для досягнення його кінцевої мети – настання для спровокованої особи негативних наслідків у виді кримінальної відповідальності. Мотивом провокації може виступати помста, подальший шантаж, кар'єризм, користь тощо.

6. Умисел провокатора і спровокованої особи відрізняються від умисної діяльності співучасників, котрі бажають настання єдиного кримінально протиправного наслідку. Провокатор не має умислу на вчинення спровокованого кримінального правопорушення, не бажає його вчинення, він не вважає себе співучасником,

байдуже ставиться до вчинення конкретного кримінального правопорушення спровокованою особою. Якщо ж провокатор бажає, щоб було вчинено конкретне кримінальне правопорушення, в настанні наслідків якого він зацікавлений, то у такому випадку слід вести мову про співучасть у вчиненні кримінального правопорушення. Очевидно, що наявність у співучасників різних цілей при вчиненні конкретного кримінального правопорушення апріорі не виключає співучасті (наприклад, різні цілі у співучасників при вчиненні умисного вбивства на замовлення). Проте у випадку провокації кримінального правопорушення мова йде про суттєво відмінні цілі та різне ставлення до вчинюваного кримінального правопорушення.

7. При співучасті підбурювач, пособник та організатор діють спільно з виконавцем, а провокатор прагне уникнути спільності дій зі спровокованим, бажає досягти непричетності і позиціонує себе як викривач кримінально протиправного діяння. Він діє *таємно* щодо спровокованої особи, на відміну від співучасників, які діють спільно, бажають вчинити кримінальне правопорушення разом. Провокатор здійснює односторонню діяльність, спрямовану не на вчинення кримінального правопорушення, а на настання для спровокованого негативних наслідків.

По суті, дії провокатора – це таємна спроба схилити іншу особу до вчинення кримінального правопорушення. При цьому сумнівим видається встановлення взаємної поінформованості провокатора та спровокованого про спільне вчинення кримінального правопорушення.

Висновки. Підводячи підсумки щодо співвідношення провокації та співучасті у вчи-

ненні кримінального правопорушення, проаналізувавши спільні та відмінні риси вказаних феноменів, слід надати пріоритет відмінностям суб'єктивних ознак співучасті та провокації. При провокації кримінального правопорушення відсутнє внутрішнє погодження дій провокатора та спровокованого, тому ми не можемо віднести їх до співучасників кримінального правопорушення. Тобто дії провокатора та спровокованого утворюють самостійні склади кримінальних правопорушень.

Роль провокатора відрізняється від ролі кожного із співучасників більш широким колом вчинюваних діянь, виходить за межі ролі підбурювача. По суті, вся діяльність провокатора спрямована та те, щоб і підбурити, і організувати, і підсобити у вчиненні кримінального правопорушення, а в кінцевому підсумку – щоб притягнути спровокованого до кримінальної відповідальності. Вважаємо, що провокатор не є співучасником кримінального правопорушення, яке вчинено в результаті його ж провокаційних дій. Проте це не виключає суспільної небезпечності вчиненого провокатором діяння, яке потребує кримінально-правової оцінки. КК України встановлює відповідальність тільки за вчинення провокації підкупу (ст. 370 КК України). Вважаємо, що законодавець має переглянути такий стан речей та встановити кримінальну відповідальність за вчинення провокації кримінального правопорушення як самостійного складу кримінального правопорушення зважаючи на підвищену суспільну небезпечність ролі провокатора порівняно із співучасниками.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України* (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131
2. Бантишев О.Ф., Кузьмін С.А. Провокація хабара як спеціальний вид співучасті у злочині. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2008. Вип. 19. С. 105–112.
3. Говорухина Е.В. Понятие и правовые последствия провокации в уголовном праве: автореф. дис. к. ю.н. 12.00.08. Ростов-на-Дону 2002. 18 с.
4. Альошина О.І. Провокація злочину (кримінально-правоведослідження): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Дніпропетровськ, 2007. 19 с.

5. Карелов К. Ю. Спеціальні правила кваліфікації провокації злочинів, вчинених у співучасті: відмежування провокації від суміжних кримінально-правових понять. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. Випуск 3(28) том 2, 2. С. 143-146.

6. Радачинский С.Н. Юридическая природа провокации преступления. *Уголовное право*. 2008. № 1. С. 59-63.

References:

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 2001, № 25-26, st.131

2. Bantyshev O.F., Kuzmin S.A. Provokatsiia khabara yak spetsialnyi vyd spivuchasti u zlochini. *Borotba z orhanizovanoi zlochnistiu i koruptsiiei (teoriia i praktyka)*. 2008. Vyp. 19. S. 105–112.

3. Hovorukhyna E.V. Poniatye u pravovye posledstvyia provokatsyy v uholovnom prave: avtoref. dys. k. yu.n. 12.00.08. Rotov-na-Donu 2002. 18 s.

4. Aloshyna O.I. Provokatsiia zlochynu (kryminalno-pravedoslidzhennia): avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08.Dnipropetrovsk, 2007. 19 s.

5. Karelov K. Yu. Spetsialni pravyla kvalifikatsii provokatsii zlochyniv, vchynenykh u spivuchasti: vidmezhuvannia provokatsii vid sumizhnykh kryminalno-pravovykh poniat. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 2019. Vypusk 3(28) tom 2, 2. S. 143-146.

6. Radachynskiy S.N. Yurydycheskaia pryroda provokatsyy prestupleniya. *Uholovnoe pravo*. 2008. № 1. S. 59-63.